

Научная статья

УДК 159.943:316.487-057.87

DOI: 10.5281/zenodo.18825706

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС

© 2026 *Е.Ю. Красова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

ORCID 0009-0006-3370-1198.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена проблеме межличностных конфликтов в образовательной среде вузов в современных условиях социальной нестабильности и распространения тревожности, когда возрастает значение психологической безопасности личности. С помощью методов вторичного анализа данных, наблюдения, анкетного опроса, проективной техники и контент-анализа решаются задачи определения ценностей и эмоциональных основ общения студентов, удовлетворенности коммуникацией, причин межличностных противоречий, влияния виртуальной среды на межличностные отношения, распространенных способов регулирования конфликтных ситуаций, а также неосознаваемых переживаний. Опрос проводился на основе репрезентативной выборки по признакам пола, вуза и курса в г. Воронеже (N=322). В заключении сделаны выводы об удовлетворенности студентов общением, хотя конфликтное взаимодействие имеет место. Выделены особенности такого общения. Характер большинства конфликтов носит конструктивный характер. Зачинщиком столкновений с деструктивной направленностью чаще всего является конфликтная личность. Необходимы усилия по повышению культуры общения учащихся с целью формирования компетенций регулирования возникающих противоречий.

Ключевые слова: коммуникативный опыт, ценности общения, виртуальная коммуникация, межличностный конфликт, восприятие конфликта, конфликтная личность, эмоциональный интеллект, стратегии поведения в конфликте.

Для цитирования: Красова Е.Ю. Межличностные конфликты в студенческой среде: социально-психологический ракурс / Е.Ю. Красова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 214–225. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825706>.

Введение. Современная российская высшая школа переживает сложный период трансформации, что не может не сказываться на межличностной коммуникации. Цифровизация как образовательного пространства в целом, так и неформального общения студентов порождают чрезмерную эмоциональность и конфликтность. Эти проблемы стали фокусом интереса исследователей разных областей знания — психологов и социальных психологов, социологов и педагогов. Осуществлен всесторонний теоретический анализ:

- специфики общения студентов в образовательном процессе, основных форм коммуникации (Л.А. Саенко, С.В. Теницкий 2020; О.Н. Малахова, В.И. Иманаев 2021);
- причин возникновения межличностных конфликтов (А.А. Хайруллина и др. 2017; В.Е. Валуйкова 2023);
- значения эмоционального интеллекта личности как фактора конфликтности (Е.В. Абраменко, Е.Г. Ефимов 2019; М.А. Вышквыркина 2019; А.Б. Павлова 2024);
- социально-психологических характеристик конфликтной личности (Н.Г. Лымарь 2008; В.И. Рерке 2017);

– условий и факторов создания бесконфликтной образовательной среды, развития качеств личности важных для конструктивного взаимодействия, социально-психологические особенности бесконфликтной личности (О.Г. Смолянинова, В.В. Коршунова 2019; Е.Ю. Чернякевич 2020; Е.Г. Сиврикова 2020).

В то же время за рамками прикладных исследований остались вопросы конфликтов в вузах конкретного региона, особенностей восприятия студентами сложных ситуаций общения, влияния виртуальной среды на студенческую коммуникацию.

Материалы и методы исследования. Автор в 2024–2025 гг. проводила исследование на основе регионального фактологического материала. С целью изучения представлений студентов-бакалавров г. Воронежа о конфликтах во время учебы использовался следующий исследовательский инструментарий: анализировались вторичные данные психологов и социальных психологов, был проведен массовый опрос. Отбор вузов для опроса определялся профилем подготовки специалистов (гуманитарный, естественнонаучный и технический). Респондентами стали студенты классического (ВГУ), технического (ВГТУ) и аграрного (ВГАУ) университетов (N=322). Обеспечено соотношение по вузам и курсам (1–2 — младший курс, 3–4 — старший курс). Математическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS (версия 22.0).

Для того чтобы обойти психологические препятствия, возникающие при изучении сензитивных проблем конфликтных отношений, в качестве исследовательского приема применялась проективная техника «На завершение задания». С ее помощью выявлялись скрытые и завуалированные переживания студентов. В ходе исследования также осуществлялось наблюдение, использовался контент-анализ.

Для качественной интерпретации данных в статье приводятся иллюстрации — оригинальные суждения участников исследования с указанием социально-демографических признаков — пола (ж., м.), вуза и курса (м. к., с. к.).

Основная часть. Для получения эмпирической информации о межличностных конфликтах в студенческой среде вузов г. Воронежа решались следующие задачи.

1. Определения характера, главных факторов, ценностей и эмоциональных основ общения студентов, удовлетворенности коммуникацией.
2. Изучения причин межличностных раздоров.
3. Выявления влияния виртуальной среды на межличностные отношения студенческой молодежи.
4. Понимания неосознаваемых переживаний в связи с личностными разногласиями.
5. Изучения распространенных способов регулирования конфликтных ситуаций во время учебы.

Межличностные контакты студенческой молодежи в высшем образовательном учреждении отличаются специфическими чертами, так как в их основе в первую очередь лежит главный вид деятельности — познавательный. Кроме того, это тесное переплетение деловой и неформальной сфер, а также оффлайн и онлайн общение с моментальным переключением.

Российскими исследователями были выделены особенности коммуникативного опыта студентов, с учетом значимости психологической составляющей [5, с. 68; 10, с. 334].

- 1) «Мораль равенства» в общении со сверстниками и порой позиция «детской морали» — с преподавателями.
- 2) Развитие умений подчиняться коллективу, отстаивать свои права и соревноваться.

3) Эмоциональный контакт для удовлетворения психологических потребностей — повышения самооценки и самоуважения, получения поддержки, ожидания сочувствия и сопереживания, а также поиск единства взглядов.

Студенчество является периодом высокого психологического напряжения и наличия стрессовых маркеров [1, с. 90]. Это связано не только с неопределенным социальным статусом студентов, но и со сложившейся в обществе социально-экономической и политической нестабильностью. Ученые считают, что в современных условиях расширяется «палитра страхов» [7, с. 132–133], поэтому усиление конфликтности вполне предсказуемо. Наши наблюдения за студентами во время учебы фиксируют возрастающие потребности в информации о проблемах регулирования психики и обеспечения психологической безопасности.

Используя понятие «межличностный конфликт», мы будем опираться на подход Н.В. Гришиной, согласно которому это переживаемая ситуация противостояния участников, требующая своего разрешения [2, с. 88, с. 173]. Она вызывает активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия, а главным признаком, на основе которого человек определяет ситуацию как конфликтную, является воспринимаемая несовместимость собственных целей и целей другой стороны. Кроме того, противоречия касаются и противоположно направленных интересов, позиций и мнений оппонентов [13, с. 127].

Констатируя факт неизбежности конфликтных коллизий в сфере образования, насыщенном личным и профессиональным взаимодействием различных социальных групп, исследователи в Красноярском крае дали студентам ассоциативное проективное задание написать десять слов, которые первыми возникают в сознании на произнесенное слово «конфликт» [12, с. 12–15]. Обнаружено, что в большей степени в этих концептах отражаются конструктивные стороны. Понятия «спор» и «разногласия» указывают на личностное восприятие, различия точек зрения, способы примирения, ведущие как к преодолению конфликта, так и к личностному росту.

Сейчас настал момент, когда следует обратиться к анализу результатов исследования в воронежских вузах. Опрошенные студенты выделили главное в коммуникации с другими людьми. См, таблицу 1, где социальные ценности общения были проранжированы.

Таблица 1. Оценки студентов г. Воронежа ценностей общения, %

Ценности общения	%
Самое важное — взаимная поддержка	31,9
Главная ценность — это интерес к другому человеку	17,7
В центре — симпатия, дружелюбные отношения	14,7
Важным считаю совместный отдых и развлечения	12,2
Важны совместно реализуемые цели	10,3
Главное — быть независимым от других мнений	8,5
Главная ценность — стремление избежать одиночества	2,3
Самое главное — материальная помощь в случае необходимости	1,4
Другое: «эмпатия, принимать чужое мнение и выбор, не пытаться менять человека», «умение слушать и слышать собеседника», «быть честным друг с другом», «преданность», «искренность», «взаимов уважение», «новая информация» и т. д.	1,0

Как видно, более 60% респондентов убеждены, что главное в коммуникации поддержка, взаимный интерес и доброе отношение. Десятая часть акцентирует совместно реализуемые цели, еще упоминается независимость взглядов. Незначительное количество боится одиночества и надеется на материальную выгоду.

Нормы взаимодействия студентов, по их словам, складываются на основе опыта реального и виртуального общения со сверстниками (45%), в результате усвоения правил, принятых в семье (32%). Формируются они также в процессе массовой коммуникации, под влиянием блогеров, кинофильмов, рекламы и т.п. (13%). Лишь у каждого десятого участника опроса — при получении знаний по психологии общения. Это и неудивительно: по опыту классического университета, из учебных планов студентов-гуманитариев исчез курс «Социальная психология», а у студентов технических специальностей факультативные курсы по психологии общения, которые воспринимались ими с большим энтузиазмом. В этой связи в научной литературе фиксируется рост затруднений учащихся в ситуациях, требующих совместной деятельности и сотрудничества [8]. Самооценки практических навыков урегулирования конфликтов студентов педагогического университета смещаются в зону неудовлетворенности [11, с. 75].

Надо заметить, что на прямой вопрос к воронежским студентам об удовлетворенности общением абсолютное большинство дало положительный ответ. См. рисунок 1.

Рисунок 1. Оценка степени удовлетворенности межличностной коммуникацией, %. 1 — вполне удовлетворен(на) 59,3%; 2 — больше удовлетворен(на), чем нет 30,2%; 3 — больше не удовлетворен(на), чем доволен(на) 4,3%; 4 — совсем не удовлетворен(на) 1,6%; 5 — не могу сказать 4,6%.

Ясно, что удовлетворенность контактами высока, в особенности это касается студентов младших курсов. Всего 6% опрошенных считают, что не получают удовлетворения от межличностных связей. Однако любопытно, что о причинах такого состояния дел заговорили уже 62% респондентов. См., таблицу 2.

Таблица 2. Причины неудовлетворенности студентов общением во время учебы, %.

Причина неудовлетворенности общением	%
Есть непонимание между студентами из-за разных взглядов на жизнь	31,0
Каждый сам по себе — занят своими делами, нет времени на тесные контакты	28,7
Распространены такие качества личности, которые мешают общению (подавление других, обман, манипуляция)	23,0
Порой складываются отношения, в основе которых зависть	10,6
Бывает, что делятся с другими персональной информацией	5,0
Другое: «общение часто предполагает поход на студенческие мероприятия и знакомства, а если не пришел, то в коллектив не влился», «встречается неприятное отношение со стороны старшекурсников», «отсутствие условий для общения в студенческой среде», «нет достаточной «движухи» в универе».	1,7

Выделена триада главных причин недовольства общением — «непонимание — отсутствие времени — конфликтные качества личности». Каждый десятый упоминал завистливость, а 5% распространение сплетен. Причина неудовлетворенности из-за разных взглядов на жизнь в большей мере характерна для девушек-студенток, а занятость и отсутствие времени на общение — для учащихся мужского пола.

Чаще всего в процессе учебы, на взгляд участников опроса, возникают конфликты между самими студентами (49%), между студентами и преподавателями (16%). Значительно реже - между группами, конкретным студентом и однокурсниками, с администрацией (в совокупности 15%). Пятая часть респондентов оказалась в затруднении ответить на вопрос об участниках конфликтов в их ближайшем окружении.

Если в контактах студентов возникали напряженные ситуации, ссоры, то каковы были их причины? См. таблицу 3.

Таблица 3. Причины конфликтов в оценках воронежских студентов, %.

Причина конфликта	%
Поведение конфликтной личности	25,2
Проблемы, связанные с учебным процессом	20,2
Сложившиеся неприязненные отношения	19,7
Разногласия в нормах и правилах общения	15,7
Острые дискуссии по поводу социально-политических событий	9,3
Соперничество в процессе выполнения учебных заданий	8,2
Разное материальное положение студентов	1,7

В первую очередь поводом развязывания конфронтации становилось поведение конфликтной личности. Порождали столкновения возникающие проблемы в учебной деятельности (это в большей мере характерно для студентов классического университета), неприязнь друг к другу, разногласия в нормах и правилах общения. Не так часто разворачивались острые дискуссии о российских и международных событиях, появлялось соперничество в учебе. Практически не имеет значения разное материальное положение участников конфликтов.

Вернемся к проблеме конфликтной личности. В экспериментах выявлено, что лица с «тяжелым конфликтным характером» отличаются следующими показателями [4, с. 11]:

- низкой социальной эргичностью (трудность в общении, замкнутость);
- низкой социальной пластичностью (сложности в осуществлении взаимодействий);
- высокими значениями предметной и социальной чувствительности (беспокойство, неуверенность, тревожность, чувствительность к неудачам, ощущение собственной неполноценности, ранимость).

Конфликтогенными чертами характера и поведенческими установками являются также вспыльчивость, обидчивость, бескомпромиссность, нетерпимость к мнению других, подозрительность и мстительность [9, с. 56].

Как было упомянуто выше, межличностная коммуникация студентов — это переплетение реальности и виртуальности. Большое значение для них имеет онлайн связь. Рисунок 2 демонстрирует факт ее влияния на межличностные отношения.

Рисунок 2. Представления воронежских студентов о влиянии общения в социальных сетях на межличностные отношения, %. 1 — вполне позитивное 32%; 2 — скорее позитивное, чем негативное 46%; 3 — скорее негативное, чем позитивное 10,6%; 4 — негативное 0%; 5 — затрудняюсь ответить 11,4%.

Виртуальная коммуникация оценивается абсолютным большинством положительно. Крайне негативных оценок вообще не оказалось, а каждый десятый настроен, скорее, скептически. Однако следовало выяснить, по каким причинам все же порой возникают ситуации непонимания в беседах студенческих групп и курсов. См. таблицу 4.

Таблица 4. Причины возникновения ситуаций непонимания в беседах, %.

Причина непонимания в социальных сетях	%
Неправильно понято то, что кто-то написал	43,7
Не поняли, шутит человек или пишет серьезно, возникла обида	25,0
Некоторые студенты специально провоцируют конфликтные ситуации («троллят»)	21,5
Без согласия студента разместили какую-то информацию	4,0
Не захотели принять в онлайн-группу	2,3
Не бывает таких ситуаций	3,1
Другое: «скорее разные мнения по поводу чего-либо», «несвоевременное размещение информации, игнорирование», «неадекватный собеседник», «отсутствии ответственности».	0,4

Кроме обычных коммуникативных барьеров, возникающих при непонимании написанного или шутки, выделяется фактор провокации, который упомянуло более пятой части участников исследования. Это преследование или травля с использованием оскорблений, клеветы и сплетен с целью оказания давления на жертву. Небольшая часть опрошенных вообще не зафиксировала или не захотела отметить факт непонимания.

Регулирование таких конфликтных ситуаций происходит, по мнению студентов, следующим образом:

- возникшая проблема обсуждается и достигается взаимное согласие 51,4%;
- ситуация игнорируется 16,9%;
- вмешивается кто-то третий 13,1%;
- одна сторона уступает другой 12,0%;
- прекращается дальнейшее общение 6,6%.

Очевидно, что выбор стратегий поведения в сетевом общении воронежских студентов в основном отличается конструктивностью: более половины называет сотрудничество, 17% избегание, а более десятой части — приспособление.

Нужно добавить, что в ходе прикладных исследований стратегий поведения в конфликтах студентов из разных регионов было выявлено, что «средние» стратегии располагаются по убывающей: компромисс, избегание, приспособление [6, с. 150]. Большинство проявляет конфликтоустойчивость, предпочитая уйти от конфликта, найти решение, которое бы не привело к деструкции. Бесконфликтная личность стремится к партнерству, готова пренебрегать своими интересами [15, с. 101].

В трудах психологов указывается, что в большинстве ситуаций межличностных столкновений выделяются две стороны: содержание конфликта как предмета спора, и психологическая сторона, связанная с личностными особенностями его участников, с их взаимоотношениями, эмоциональными реакциями на причины конфликта, на его ход и друг на друга [14].

Эмоциональное состояние участников противостояния имеет основополагающее значение. В оценках воронежских студентов эмоциональный фон восприятия межличностных конфликтов является в основном отрицательным, то есть вполне соответствующим ситуациям. После таких столкновений они испытывают отвращение (19%), злость и даже ярость (17%), равнодушие и разочарование (17%), тревогу (13%), угнетенность, опустошенность и упадок сил (13%). Часть студентов удивляется и

проявляет заинтересованность (14%), чувство вины и грусть (4%). У некоторых даже возникает душевный подъем (2%). Тревога и угнетенность в большей мере характерны для девушек. В графе «Другое» одна из студенток написала: «возникает отвращение к человеку, с которым был конфликт», другая поведала: «у однокурсников появляется презрение к студентам, которые мало участвуют в беседах».

Известно, что выбор стратегий поведения зависит от уровня развития эмоционального интеллекта личности. Обнаружено, что высокий уровень эмоционального интеллекта связан с доминирующей стратегией компромисса и сотрудничества в конфликтной ситуации, а студенты с низким уровнем эмоционального интеллекта не заинтересованы в сотрудничестве [3]. Студентка младшего курса воронежского агроуниверситета, судя по всему, имела в виду последнее: «некоторые студенты не умеют договариваться, слушать друг друга и уступать».

Для того, чтобы проконтролировать правдивость ответов в нашем исследовании, а также выявить бессознательные реакции на конфликтные ситуации, респондентам было предложено выполнить проективное задание — закончить предложение: «Меня задевает и это очень неприятно, когда во время учебы случаются такие конфликты, как...». Было получено 238 суждений, которые были подвергнуты количественному и качественному анализу. Приводятся наиболее интересные высказывания испытуемых.

Таблица 5 содержит описание словесных реакций воронежских студентов на происходящие во время учебы конфликты между самими студентами и студентами — преподавателями.

Таблица 5. Эмоциональные реакции воронежских студентов на межличностные конфликты, %

Эмоциональная реакция	%
Конфликты студент-студент «студенты не делятся лабами» (ВГТУ, м., с. к.); «не дают списать» (ВГТУ, м., м. к.); «ссоры, которые могут перерасти в драку» (ВГТУ, м., м. к.); «личные разборки студентов, которые затрагивают всю группу» (ВГАУ, ж., м. к.); «тыканье одногруппников за то, что я коммерция» (ВГАУ, ж., м. к.) «затрагивание политических взглядов» (ВГУ, ж., с. к.); «непонимание между студентами из-за разных взглядов на жизнь» (ВГУ, ж., м. к.); «студенты ругаются матом в коридоре» (ВГУ, ж., с. к.).	33
Конфликты студент-преподаватель «студенты обижают преподавателя» (ВГТУ, ж., с. к.); «преподаватель «валит» на экзамене» (ВГТУ, м., с. к.); «преподаватель выбирает себе «любимчика» (ВГТУ, м., с. к.), «негативное отношение преподавателя к студентам, оскорбление и унижение достоинства учеников со стороны преподавателя» (ВГАУ, м., м. к.; ВГТУ, м., ж. м. к.), «преподаватели не хотят идти на разговор, слишком критично относятся к обучающимся» (ВГАУ, ж., м. к.); «неадекватные преподаватели» (ВГАУ, ж., м. к.); «равнодушные преподавателя» (ВГАУ, ж., м. к.); «неправильное отношение преподавателя к студентам» (ВГТУ, м., м. к.).	14
Другое	53

Как видно, более чем в два раза чаще упоминаются конфликты между студентами, нежели между студентами и преподавателями. В то же время отрицательный эмоциональный накал суждений характерен в большей мере для разногласий с преподавателями.

Графа «Другое» включает перцептивные образы, которые описываются словесными символами, зачастую без упоминания участников противостояния. Так, небольшую часть студентов конфликтное взаимодействие оставляет равнодушными. Например, «меня не задевают конфликты, мне все равно» (ВГУ, ж., с. к.); «сам в конфликтах не участвую, а когда при мне случаются, сохраняю нейтральную позицию»

(ВГТУ, м., с. к.), «кроме отчисления ничего не задевает» (ВГТУ, ж., м., м. к.); «да я вообще бесконфликтная, а за другими не слежу» (ВГУ, ж., с. к.).

Конкретизируем и проранжируем высказывания в зависимости от их семантики и частоты.

1. *Вторжение в личную жизнь.* «Нарушение личных границ теми, с кем отношения не вышли на уровень допустимости такого поведения» (ВГАУ, ж., м. к.); «обсуждение личной жизни, когда не спрашивают (коммуникативная роль советника)» (ВГУ, ж., с. к.); «когда преподаватель публично обращает внимание на личные проблемы студента в плохом плане» (ВГУ, ж., с. к.);

2. *Недопонимание.* «Недопонимание шуток и обида на эти шутки» (ВГАУ, ж., м. к.); «окружающие не слушают чужое мнение» (ВГУ, м., с. к.); «недосказанность и разные взгляды» (ВГУ, ж., м. к.); «когда студенты не слушают требований преподавателя, а в конце семестра из-за этого возникает недопонимание» (ВГУ, ж., с. к.).

3. *Соперничество по учебе.* «Разбирательство по поводу не скинутой выполненной домашней работы в общую группу, хотя никто не обещал делиться тем, что сделал сам» (ВГУ, ж., м. к.); «соперничество с агрессивными нотками в процессе выполнения учебных заданий» (ВГУ, ж., с. к.); «разногласия по поводу успеваемости» (ВГУ, ж., м. к.), «соперничество за роль главного во время командной работы над проектом» (ВГУ, ж., с. к.).

4. *Буллинг, троллинг.* «Троллинг друг друга» (ВГАУ, ж., м. к.), «угнетение одного многими другими» (ВГАУ, ж., м. к.); «буллинг одного конкретного студента» (ВГУ, ж., с. к.); «унижение одного многими другими» (ВГАУ, ж., м. к.).

5. *Конфликтные особенности поведения личности.* «Конфликты от жадности, когда люди мелочны» (ВГУ, ж., с. к.); «неприязнь к моему внешнему виду и стилю общения» (ВГАУ, ж., м. к.); «эгоизм» (ВГУ, ж., м. к.); «из-за внешнего вида и инаковости в целом начинают презрительно относиться и избегать» (ВГУ, ж., с. к.); «предательство или обман» (ВГУ, м., м. к.); «ссоры на почве личностных отношений» (ВГУ, ж., м. к.), «предвзятое отношение преподавателя и студентов» (ВГУ, ж., с. к.).

6. *Оскорбления.* «Оскорбления за внешний вид или нацию» (ВГАУ, ж., м. к.); «конфликты, связанные с неприязнью в связи с особенностями поведения» (ВГАУ, ж. м. к.); «оскорбление личности без повода» (ВГАУ, ж., м. к.); «поливание грязью друг друга» (ВГАУ, ж., м. к.).

7. *Проявление неуважения.* «Неуважительное отношение студентов и преподавателей друг к другу» (ВГУ, ж., с. к.); «неуважительное отношение преподавателя» (ВГАУ, ж., м. к.); «межфакультетское неуважение» (ВГТУ, м., с. к.).

8. *Столкновения по пустякам.* «Ссоры на пустом месте» (ВГУ, м., с. к.); «ссоры из-за того, что кто-то что-то не так понял или услышал» (ВГАУ, ж. м. к.); «конфликт просто для спора» (ВГАУ, ж. м. к.).

9. *Сплетни.* «Обсуждение меня как личности» (ВГУ, ж., с. к.); «разногласия на почве сплетничанья» (ВГТУ, ж., м. к.; м., м. к.); «обсуждение за спиной того, кто хорошо учится, старается и не курит» (ВГАУ, ж., м. к.); «обсуждение «кабачков» за спиной» (ВГАУ, м., м. к.).

10. *Самоутверждение.* «Один студент считает свое мнение единственно верным, идя наперекор другим» (ВГУ, ж., с. к.); «возвышение себя» (ВГУ, м., м. к.); «представление себя не тем, кем являешься на самом деле» (ВГУ, м., с. к.).

11. *Неэффективная организация учебного процесса.* «Ссоры из-за изменения расписания» (ВГУ, ж., м. к.) «староста, который не скидывает вовремя нужную информацию» (ВГТУ, ж., с. к.), «конфликты между студентами и старостами» (ВГАУ,

ж., м. к.); «споры по поводу назначения времени при переносе занятий» (ВГУ, ж., с. к.); «неумение разделить правильно обязанности, из-за этого возникает куча бессмысленных споров» (ВГУ, ж., с. к.).

В описании конфликтов, затронувших чувства студентов, чаще используются такие слова, как *ссора, разногласия, спор, стычка, выяснение отношений, пререкание, словесные перепалки*. Эти высказывания не носят агрессивного характера, скорее они сенситивного толка, что отражается:

– в усилительных конструкциях, например «конфликты появляются из-за слишком жестких шуток» ВГАУ, ж., м. к.

– в акценте на незначительность действия, например, «задевает обман, доминирование одного над другим, что встречалось только в легкой форме или лишь в попытке» ВГТУ, м., с. к.; «задевает шум от разговоров и гоготание» ВГТУ, ж., м. к.

В тех же случаях, когда применяются конфликтогены или такие слова, как *угнетение, неравенство, оскорбление, унижение, обвинение, несправедливость, зависть и клевета*, можно говорить о деструктивности. Преследуется цель — раздражить, обвинить и обидеть, навязать свою позицию. В результате возникает сильный эмоциональный отклик. По-видимому, из-за этого студент из технического университета младшего курса резюмировал: «хотелось бы учиться одному».

Респондентам было предложено перечислить качества, которые помогают справляться с трудными ситуациями в общении, выбрав одно — самое главное. См. таблицу 6.

Таблица 6. Мнение воронежских студентов о главном качестве личности для ситуаций конфликта, %

Качества личности	%
Меня сложно вывести из себя, я уравновешенный человек	35,7
Могу отстоять своё мнение и дать отпор	32,3
Умею договариваться	18,0
Не обращаю внимание	12,4
Другое: «у меня нет трудных ситуаций, я живу без негативчика», «мне часто сложно договориться из-за излишнего волнения», «помогает справляться такое качество как неуступчивость» и т.д.	1,6

Только 12% студентов игнорируют сложную коммуникативную ситуацию. Остальные отмечают собственную уравновешенность, способность дать отпор и договариваться.

Заключение. Анализ и интерпретация данных проведенного исследования представлений студентов-бакалавров г. Воронежа о конфликтах во время учебы позволяют сделать ряд выводов.

Во-первых, главными ценностями общения для студенческой молодежи являются взаимопомощь, общие интересы и благожелательность. Мотивы совместной деятельности преобладают. Студенты не проводят никаких границ между оффлайн и онлайн коммуникацией, для них это единый процесс. В целом они удовлетворены общением.

Во-вторых, отношение студентов к конфликтам неоднозначно и весьма противоречиво. В ряде случаев имеется определенная боязнь признать, что они имеют место, что связано, скорее всего, с распространенным социальным стереотипом осуждения конфликтности. Кроме того, воспринимаемая несовместимость целей между сторонами встречается реже, нежели противоположно направленных интересов и мнений. Демонстрируется и своеобразное искаженное восприятие с характерными чертами схематизации и упрощения реальности, поляризации оценок.

В-третьих, в большинстве случаев конфликтное взаимодействие в образовательном процессе носит вполне конструктивный характер. Его цель, как правило, состоит в улучшении ситуации и решении проблемы. Сами студенты проявляют качества уравновешенности и стрессоустойчивости. Учеба проходит в основном в благоприятной атмосфере. В то же время случаются и столкновения с деструктивной направленностью, в центре которых стоит конфликтная личность, осуществляющая провокации — манипуляции с предсказуемыми ответными негативными реакциями. Упоминается и буллинг, причиняющий вред, и троллинг, направленный на развязывание конфликта. Сильный эмоциональный запал в особенности проявляется в реакциях на столкновения с преподавателями, хотя по оценкам самих студентов они встречаются более чем в два раза реже, чем конфликты между студентами.

В-четвертых, вряд ли можно говорить о возможности создания бесконфликтной образовательной среды. Конструктивные функции конфликта в студенческих коллективах способствуют их стабильности, повышают эффективность учебной деятельности, так как выявляют и сглаживают противоречия. Однако требуется больше усилий менеджеров от образования и самих преподавателей для повышения культуры общения учащихся, для формирования компетенций регулирования возникающих противоречий. Недаром в ходе исследования не раз озвучивалась студенческая позиция эмпатии и толерантности, критика отсутствия умений у некоторых студентов слышать и слушать собеседника. Целесообразно возвращение в учебные планы и гуманитарных, и технических, и естественнонаучных специальностей курсов «Социальная психология», «Психология общения», «Деловое общение».

Необходимы дальнейшие исследования проблемы, связанные с изменениями социальных ролей во взаимодействии студенческой молодежи в русле тенденций цифровизации и развития социальных медиа, которые динамично формируют новое образовательное пространство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абраменко Е.В. Исследование стрессоустойчивости и конфликтности в контексте психологической безопасности студента / Е.В. Абраменко, Е.Г. Ефимов // Казанский педагогический журнал. — 2019. — №3. — С. 89–92.
2. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. — СПб.: Питер, 2003. — 464 с.
3. Вышквыркина М.А. Стратегии поведения в конфликте студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта / М.А. Вышквыркина // Мир науки. Педагогика и психология. — 2019. — №6. — Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN619.pdf>. (дата обращения: 5.07.2025).
4. Лымарь Н.Г. Психологические средства разрешения межличностного конфликта: автореф. дисс...канд. психол. наук. Специальность — 19 00 01 — общая психология, психология личности, история психологии / Н.Г. Лымарь. — Новосибирск, 2008. — 20 с.
5. Малахова О.Н. Особенности коммуникативного опыта в современной студенческой среде: психолого-педагогический аспект / О.Н. Малахова, В.И. Иманаев // Вестник АмГУ. — Вып. 68 94. — 2021. — С. 66-69.
6. Павлова А.Б. Исследование стратегий поведения в конфликте в студенческой среде / А.Б. Павлова // Проблемы современного образования. — 2024. — № 3. — С. 146–153. DOI: 10.31862/2218-8711-2024-3-146-153.
7. Певная М.В. Страхи российского студенчества в ситуации социальной неопределенности (весна 2022 года) / М.В. Певная [и др.] // Научный результат. Социология и управление. — 2022. — Т. 8. — № 3. — С. 116-136. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-9.
8. Ракитина М.Г. Специфика развития межличностного взаимодействия студентов в процессе обучения в вузе / Актуальные исследования. — 2023. — №49. — Режим доступа: <https://apni.ru/article/7748-spetsifika-razvitiya-mezhlichnostnogo-vzaimod?ysclid=mcwb1gwepe243988885>. (дата обращения: 15.05.2025).
9. Рерке В.И. Конфликтность и ее проявление у обучающихся высших учебных заведений / В.И. Рерке // Вестник Омского университета. Серия Психология. — 2017. — № 3. — С. 52–58.

10. Саенко Л.А. Особенности формирования коммуникативного опыта у студенческой молодежи / Л.А. Саенко, С.В. Теницкий // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 2 (81). — С. 333–334.
11. Сиврикова Е.Г. Оценка студентами педагогического университета собственной подготовки к разрешению конфликтов / Сиврикова Е.Г. [и др.] // Science for Education Today. — 2020. — Том 10. — № 5. — С. 67–83.
12. Смолянинова О.Г. Отношение участников образовательного пространства Красноярского края к медиативным практикам / О.Г. Смолянинова, В.В. Коршунова // Science for Education Today. — 2019. — Т. 9. — № 3. — С. 7-27.
13. Социальная психология / под ред. М.Ю. Кондратьева. — М.: ПЕР СЭ, 2005. — 176 с.
14. Хайруллина А.А. Причины и особенности межличностных конфликтов в студенческой среде / А.А. Хайруллина, Т.Б. Огдаров, Л.И. Савва // Гуманитарные научные исследования. — 2017. — №1. — Режим доступа: <https://human.snauka.ru/2017/01/18932>. (дата обращения 23.03.2025).
15. Чернякевич Е.Ю. Психологические особенности бесконфликтной личности // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. — 2020. — Т. 32. — С. 95–105.

REFERENCES

1. **Abramenko E.V., Efimov E.G. (2019).** Issledovaniye stressoustoychivosti i konfliktnosti v kontekste psikhologicheskoy bezopasnosti studenta [Research of stress resistance and conflict in the context of psychological safety of students]. *Kazan pedagogical journal*, no. 3, pp. 89–92. (in Russian).
2. Grishina N.V. (2003). *Psikhologiya konflikta* [Psychology of conflict]. SPb.: Piter. 464 p. (in Russian).
3. Vyshkvyrkina M.A. (2019). Strategii povedeniya v konflikte studentov s raznym уровнем emotional'nogo intellekta. [Strategies of behavior in the conflict of students with different levels of emotional intelligence]. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online], no. 6(7). <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN619.pdf> (in Russian).
4. Lyamar N.G. (2008). *Psikhologicheskiye sredstva razresheniya mezhlichnostnogo konflikta*. [Psychological means of resolving interpersonal conflict]. Author's abstract. candidate of psychological sciences. Novosibirsk. 20 p. (in Russian).
5. Malakhova O.N., Imanaev V.I. (2021). Osobennosti kommunikativnogo opyta v sovremennoy studencheskoy srede: psikhologo-pedagogicheskiy aspekt. [The Features of Communication Experience in the Modern Student Environment: Psychological and Pedagogical Aspects]. *Bulletin of Amur State University*, issue 68 94, pp. 66–69. (in Russian).
6. Pavlova A.B. (2024). Issledovaniye strategiy povedeniya v konflikte v studencheskoy srede. [Research into behavior strategies in conflict in student environment]. *Problems of modern education*, no. 3, pp. 146–153. DOI: 10.31862/2218-8711-2024-3-146-153. (in Russian).
7. Pevnaya M.V., Shuklina E.A., Kienko T.S., Tarasova A.N., Andrianova E.V., Khudyakova M.V., Shapovalova I.S. (2022). Strakhi rossiyskogo studenchestva v situatsii sotsial'noy neopredelennosti (vesna 2022 goda). [Fears of Russian students in a situation of social uncertainty (spring 2022)]. *Research Result. Sociology and management*, no 8 (3), 116–136. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-9. (in Russian).
8. Rakitina M.G. (2023). Spetsifika razvitiya mezhlichnostnogo vzaimodeystviya studentov v protsesse obucheniya v vuze. [Specifics of development of interpersonal interaction of students in the process of studying at the university]. *Current research*, no. 49. <https://apni.ru/article/7748-spetsifika-razvitiya-mezhlichnostnogo-vzaimod?ysclid=mcwblgwepe243988885>. (in Russian).
9. Rerke V.I. (2017). Conflict and its manifestation in students of higher educational institutions *Herald of Omsk University. Series «Psychology»*, no. 3, pp. 52–58. (in Russian).
10. Saenko L.A. Tenitsky S.V. (2020). Osobennosti formirovaniya kommunikativnogo opyta u studencheskoy molodezhi. [Features of formation of communicative experience in young students]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*, no 2 (81), pp. 333–334. (in Russian).
11. Sivrikova E.G. (2020). Otsenka studentami pedagogicheskogo universiteta sobstvennoy podgotovki k razresheniyu konfliktov. [Assessment of students of the pedagogical university of their own preparation for conflict resolution]. *Science for Education Today*, vol. 10, no 5, pp.67–83. (in Russian).
12. Smolyaninova O.G., Korshunova V.V. (2019). Otnosheniye uchastnikov obrazovatel'nogo prostranstva Krasnoyarskogo kraya k mediativnym praktikam. [The attitude of participants in the educational space of Krasnoyarsk Krai to mediation practices]. *Science for Education Today*, vol. 9, no. 3, pp.7-27. DOI: 10.15293/2658-6762.1903.01. (in Russian).
13. Kondratiev M.Yu. (ed.) (2005). *Social psychology*. M.: PER SE. 176 p. (in Russian).
14. Khairullina A.A., Ogdarov T.B., Savva L.I. (2017). Prichiny i osobennosti mezhlichnostnykh konfliktov v studencheskoy srede. [The causes and characteristics of interpersonal conflicts in the student environment]. *Humanitarian scientific research*, no. 1. <https://human.snauka.ru/2017/01/18932>. (in Russian).

15. Cherniakov E.Y. (2020). Psikhologicheskiye osobennosti beskonfliktnoy lichnosti. [Psychological peculiarities of a non-conflict personality]. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, vol. 32, pp. 95–105. <https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.95>. (in Russian).

Поступила в редакцию 18.01.2026 г.

INTERPERSONAL CONFLICTS IN STUDENT ENVIRONMENT: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

E.Yu. Krasova

The article deals with the problem of interpersonal conflicts in the educational environment of universities in modern conditions of social instability and the spread of anxiety, with the importance of the individual's psychological safety growing. The results of the socio-psychological research of the representations of Voronezh students of the conflicts during studies have been summarized. A number of methods have been applied among them are secondary data analysis, observation, questionnaire survey, the projective technique and content analysis. The survey involved 322 respondents. The objective set is to determine the values and emotional foundations of students' communication, satisfaction with communication, causes of interpersonal conflicts, the influence of the virtual environment on interpersonal relationships, common methods of conflict resolution and unconscious experiences. The author concludes that students are satisfied with communication, although conflict interaction does take place. The features of communication are highlighted. The nature of most conflicts is constructive. The instigator of collisions with a destructive focus is most often a conflict personality. Efforts are needed to improve the culture of communication among students in order to develop competencies for regulating emerging contradictions.

Key words: communication experience, values of communication, virtual communication, interpersonal conflict, conflict perception, conflict personality, emotional intelligence, strategies of behaviour in conflict.

Красова Елена Юрьевна.

Кандидат исторических наук, доцент.
Воронежский государственный университет,
Российская Федерация, г. Воронеж.
Доцент кафедры связей с общественностью,
рекламы и дизайна.
ORCID 0009-0006-3370-1198.
E-mail: kelan20042004@mail.ru.

Krasova Elena Yurevna.

Candidate of Historical Sciences, Associate
Professor. Voronezh State University,
Russian Federation, Voronezh.
Associate Professor at Department of Public
relations, Advertising and Design.
ORCID 0009-0006-3370-1198.
E-mail: kelan20042004@mail.ru.